

Алекса Дамњановић,*
Докторанд,
Правни факултет, Универзитет у Нишу,
Република Србија

UDK: 342.534.6
342.573
321.7
323.21

DOI: 10.5281/zenodo.19593612

ИНСТИТУТ ОПОЗИВА ЈАВНИХ ФУНКЦИОНЕРА КАО ИНСТРУМЕНТ НЕПОСРЕДНЕ ДЕМОКРАТИЈЕ

Опозив је инструмент непосредне демократије којим грађани имају могућност да директним изјашњавањем одузму политички мандат непосредно изабраним јавним функционерима. Институт опозива је израз политичке одговорности и представља начин превременог престанка мандата јавних функционера. Опозив може бити директан уколико поступак покрену сами грађани одређеним бројем прикупљених потписа, а потом се непосредно изјашњавају о престанку мандата функционера. Тада опозив представља тзв. bottom-up инструмент учешћа грађана. Са друге стране, опозив може постојати и као top-down инструмент – индиректни опозив, када је инициран од стране надлежне уставне институције, за чиме следи непосредно изјашњавање грађана. Директни опозив комбинује народну иницијативу и референдум, док индиректни опозив наликује само на гласање бирача. Директан као и индиректан опозив могу постојати на националном, регионалном или локалном нивоу. Овај институт је заснован на идеји да грађани треба да донесу коначну одлуку о томе да ли функционери које су претходно изабрали треба и даље да остану на функцији. То представља изузетак од принципа представничке демократије према коме бирачи исцрпљују своју улогу гласањем на непосредним и периодичним изборима. Применом нормативног, компаративног и историјског метода, аутор ће представити теоријски концепт, нормативни оквир и праксу опозива јавних функционера у упоредном уставном праву и указати на значај и могућности примене овог института у савременим демократским системима.

Кључне речи: директна демократија, политичка одговорност, грађанска партиципација, референдум, иницијатива, уставно право.

* aleksa@prafak.ni.ac.rs

*Aleksa Damnjanović, LL.M.,
PhD Candidate,
Faculty of Law, University of Niš,
Republic of Serbia*

*The Institute of Recall of Public Officials as an Instrument of
Direct Democracy*

Recall is an instrument of direct democracy that allows citizens to revoke the political mandate of directly elected public officials through direct voting. The institute of recall is an expression of political responsibility and an instrument for early terminating the term of office of public officials. Recall can be direct if the procedure is initiated by citizens who collect a requisite number of signatures and directly declare the termination of the official's term of office. In this case, recall represents a so-called bottom-up instrument of civic participation. On the other hand, recall can also be a top-down instrument (indirect recall). In that case, it is initiated by a competent constitutional institution, followed by direct voting of citizens. Direct recall combines popular initiative and referendum, while indirect recall resembles voting by electorate only. Both direct and indirect recall can be exercised at the national, regional or local level. This institute is based on the idea that citizens should make the final decision on whether the officials they previously elected should remain in office. It is an exception to the principle of representative democracy, under which voters exercise their role by voting in direct and periodic elections. By applying the normative, comparative and historical interpretation, the author presents the theoretical concept, normative framework and practice of recall of public officials in comparative constitutional law and discusses the importance and possibilities for the application of this institute in modern democratic systems.

Keywords: direct democracy, political responsibility, civic participation, referendum, initiative, constitutional law.